

УДК 378.661 (470.23-25) (091)

К 220-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

TO 220 ANNIVERSARIES OF THE DISCOVERY ST. PETERSBURG MEDICAL AND SURGICAL ACADEMY

©Каспрук Л. И.,

*д-р мед. наук, Оренбургский государственный
медицинский университет,
г. Оренбург, Россия, kaspruk61@yandex.ru*

©Kaspruk L.,

*Dr. habil., Orenburg state medical
university of the Ministry of Health,
Orenburg, Russia, kaspruk61@yandex.ru*

©Снасапова Д. М.,

*Оренбургский государственный
медицинский университет,
г. Оренбург, Россия*

©Snasapova D.,

*Orenburg state medical university
of the Ministry of Health,
Orenburg, Russia*

©Жакупова Г. Т.,

*Оренбургский государственный
медицинский университет,
г. Оренбург, Россия, zhakupova.g81@mail.ru*

©Zhakupova G.,

*Orenburg state medical university
of the Ministry of Health,
Orenburg, Russia, zhakupova.g81@mail.ru*

Аннотация. Санкт–Петербургская медико–хирургическая академия — специальное высшее учебное заведение для подготовки врачей, преимущественно для военного и морского ведомств. Основано 29 декабря 1798 года.

В данный момент Военно–Медицинская академия выполняет ряд задач, в частности подготовка и выпуск первоклассных медицинских кадров военного ведомства и военнослужащих медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации, являясь главным научно–исследовательским учреждением и ведущим военным лечебным учреждением Министерства обороны РФ. Академия, в настоящий, 2018-й год — год юбилея своего основания, собрала в себя свою многовековую историю формирования и реформирования, как системы образования, так и военной сферы государства, достигая апогей своего совершенства, внося неопределимый вклад в силу и могущество Российской Федерации.

Abstract. St. Petersburg Medical and Surgical Academy is a special higher educational institution for the training of doctors, mainly for military and naval departments. Founded on December 29, 1798.

Now, the Ministry of Foreign Affairs carries out a number of tasks, in particular, the preparation and production of first-class medical personnel of the military department and military

personnel of the medical service of the Armed Forces of the Russian Federation, being the main scientific research institution and the leading military medical institution of the Russian Defense Ministry.

The Academy, in its present year, the year 2018, the anniversary of its founding, gathered together its centuries-old history of formation and reforming both the education system and the military sphere of the state, reaching the apogee of its perfection, making an invaluable contribution to the strength and power of the Russian Federation.

Ключевые слова: Санкт-Петербург, научная деятельность, врач, медицинские кадры.

Keywords: St. Petersburg, scientific activity, doctor, medical personnel.

Первые фундаментальные сведения формирования военной медицины в России уходят к первой трети XVIII века. Еще в 1715 году по указу Петра I на Выборгской стороне (другое название Госпитальная слобода) для оказания медицинской помощи военным были заложены Адмиралтейский и Сухопутный генеральные госпитали, а годом позже — Адмиралтейский госпиталь в Кронштадте. И при этих госпиталях, названных генеральными, как и при созданном в 1706 году госпитале в Москве, создаются в первой половине XVIII века госпитальные (медико–хирургические) школы, положившие начало отечественной системе военно-врачебного образования. Эти школы в 1786 году были объединены в Главное врачебное училище. Инициатором зарождения академии стал главный директор Медицинской коллегии барон А. И. Васильев, выдвинувший императору специальный доклад, в котором убедительно обозначил крайнюю необходимость создания Медико–хирургического училища, как центра подготовки квалифицированных медицинских кадров.

Первые занятия и лекции, в тогда уже академии, начали проводиться в 1800 году. Было сформировано 7 кафедр: анатомии и физиологии, патологии и терапии, хирургии, материи медики (фармакологии), акушерства и судебной медицины, ботаники и химии, математики и физики. К проведению практических занятий были устроены кабинеты анатомические, физические и химические. Учебный курс академии длился 4 года (класса), в соответствии с годом обучения воспитанники 1-го и 2-го класса именовались учениками, а старше — студентами. В связи с особым видом управления и подчинения данного учреждения руководил им председатель, первым из которых стал Карл Рингебройг.

В 1802 г. к академии был присоединен Медико–хирургический институт. На следующий год учебное учреждение было передано в ведение Министерству внутренних дел. Этот факт повлиял на некоторые моменты обучения в нем. В частности, изменились требования к поступающим в отношении их общей подготовки, введены экзамены. Для окончивших академию было установлено звание кандидата хирургии, для получения звания лекаря требовался наличие годового стажа в военном госпитале (<https://www.vmeda.org>).

Исключительно качественные и количественные изменения произошли в жизни академии в 1805 г., когда для реформы и управления ею был приглашен профессор И. П. Франк. В первую очередь им был выдвинут проект, по которому преподавание распределялось на 4 года, причем на первый год проходились: языки латинский, немецкий, арифметика, алгебра, геометрия, физика, естественная история, химия, анатомия и физиология; второй год — те же предметы с общей патологией и гигиеной, и практическими клиническими занятиями. Третий год обучения в академии был посвящен общей терапии с материи медики, хирургии, акушерству, патологии, терапии, клиникам и ветеринарии. В течение четвертого года студенты проходили оперативную хирургию, практическое

акушерство, частную терапию, клиники, ветеринарию, медицинскую полицию и судебную медицину.

В 1806 г. в академии были устроены клиники. Повышение уровня Санкт–Петербургской медико–хирургической академии обязано императору Александру I. Ведь благодаря ему, она была возведена в ранг «первых учебных заведений Империи», а именно получила права Академии наук, разрешение избирать своих академиков, и стала именоваться Императорской медико–хирургической академией. Вдобавок к этому было открыто ее отделение в Москве. Президентом был назначен Я. В. Виллие. В период управления военного врача, лейб–хирурга российского императорского двора, одного из организаторов военно–медицинского дела в российской армии баронета Якова Васильевича Виллие (1808–1838) в академии были созданы первые в Российской империи кафедры и клиники гинекологии, психиатрии, офтальмологии, оперативной хирургии, педиатрии, отоларингологии и другие, создан «Врачебный институт», ставший прообразом адъюнктуры (военный аналог аспирантуры).

В последующем академия претерпевала некоторые изменения, которые так или иначе совершенствовали ее и превозносили на ведущие позиции в вопросах обучения и подготовки медицинских кадров.

Особым в жизни учебного учреждения был знаменательный период с конца 1850-х годов во время президентства П. А. Дубовицкого. По его направлению были отправлены за границу множество молодых специалистов для научного усовершенствования, которые, вернувшись к началу 1860-х годов и заняв преподавательские должности, придали академии небывалый блеск и славу. В числе этих молодых людей были С. П. Боткин, И. М. Сеченов, Ф. В. Овсянников, Э. А. Юнге, П. Ю. Неммерт и другие.

В 1881 году медико–хирургическая академия была преобразована в военно–медицинскую со специализацией в подготовке врачей для военного и морского ведомств. Ранее сформированные первые 2 курса, в которых преподавались общие и естественные науки, были закрыты. Остальные, 3-й, 4-й и 5-й были переименованы в младший, средний и старший курсы. В слушатели принимались только студенты медицинских факультетов, перешедшие на 3-й курс и кончившие естественно–исторический факультет. Число слушателей ограничено 500, из них 362 стипендиата военного ведомства и 50 морского. Во время пребывания в академии студенты считаются на действительной службе.

С 1885 года вернулись обратно первые два курса с приемом на первый лиц, имеющих аттестат зрелости.

Необходимо отметить, что этот институт сослужил громадную службу делу медицинского образования, так как из него вышло много знаменитых профессоров не только медицинской академии, но и всех почти медицинских факультетов в России.

Военно–Медицинская академия стояла у истоков Академии медицинских наук, созданной в декабре 1944 г. Авторитет Военно–медицинской академии создали и преумножали ее профессора, врачи и педагоги, многие из которых в последующем стали основателями знаменитых научных школ. Среди них Н. И. Пирогов, создавший школу военно–полевых хирургов, С. П. Боткин — основатель школы военно–полевых терапевтов, И. М. Сеченов и И. П. Павлов основали школу русских физиологов, И. М. Аринкин основал школу гематологии, Е. Н. Павловский — школу паразитологов и инфекционистов, Н. П. Симановский — школу отоларингологии, В. М. Бехтерев — неврологии и психоневрологии, К. М. Фигурнов — военных гинекологов [1, 2].

Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1998 года №1595 академия включена в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации [3].

На данный момент, это учреждение носит название — военное образовательное учреждение высшего образования «Военно–медицинская академия имени С. М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации. Именована в честь Сергея Мироновича Кирова, советского государственного и политического деятеля (<https://www.vmeda.org>).

Сейчас учреждение высшего профессионального образования «Военно–медицинская академия имени С. М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации имеет общую численность личного состава более 16 тыс человек. В данный момент ВМедА выполняет ряд задач, в частности подготовка и выпуск первоклассных медицинских кадров военного ведомства и военнослужащих медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации, являясь главным научно–исследовательским учреждением и ведущим военным лечебным учреждением Министерства обороны РФ. Академия, в настоящий, 2018-й год — год юбилея своего основания, собрала в себя свою многовековую историю формирования и реформирования, как системы образования, так и военной сферы государства, достигая апогея своего совершенства, внося неопределимый вклад в силу и могущество Российской Федерации.

Список литературы:

1. Мирошниченко Ю. В., Бунин С. А., Умаров С. З., Кононов В. Н., Перфильев А. Б. Вклад военно-медицинской (медико-хирургической) академии в развитие фармации и системы медицинского снабжения (к 215-й годовщине образования военно-медицинской академии им. С. М. Кирова) // Вестник Российской военно-медицинской академии. 2013. №4 (44). С. 247-251.
2. Яковлев Г. М., Гайдар Б. В., Самойлов В. О., Шустов С. Б., Гребенюк А. Н. Военно-медицинская академия - колыбель отечественной медицины // Вестник Российской военно-медицинской академии. 2014. №4 (48). С. 239-246.
3. Иванов Н. Г. Военно-медицинская академия // Советская Военная Энциклопедия. Т. 2. М.: Военное изд-во, 1994. С. 163-164.

References:

1. Miroshnichenko, Yu. V., Bunin, S. A., Umarov, S. Z., Kononov, V. N., & Perfiliev, A. B. (2013). Vklad voenno-meditsinskoi (mediko-khirurgicheskoi) akademii v razvitie farmatsii i sistemy meditsinskogo snabzheniya (k 215-i godovshchine obrazovaniya voenno-meditsinskoi akademii im. S. M. Kirova). *Vestnik Rossiiskoi voenno-meditsinskoi akademii*, (4), 247-251
2. Yakovlev, G. M., Gaidar, B. V., Samoilov, V. O., Shustov, S. B., & Grebenyuk, A. N. (2014). Voенno-meditsinskaya akademiya - kolybel otechestvennoi meditsiny. *Vestnik Rossiiskoi voenno-meditsinskoi akademii*, (4), 239-246
3. Ivanov, N. G. (1994). Military Medical Academy. Soviet Military Encyclopedia. V. 2. Moscow, Military Publishing, 163-164

*Работа поступила
в редакцию 22.03.2018 г.*

*Принята к публикации
26.03.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Каспрук Л. И., Снасапова Д. М., Жакупова Г. Т. К 220-летию открытия Санкт-Петербургской медико-хирургической академии // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №4. С. 508-511. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kaspruk-snasapova> (дата обращения 15.04.2018).

Cite as (APA):

Kaspruk, L., Snasapova, D., & Zhakupova, G. (2018). To 220 anniversaries of the discovery St. Petersburg medical and surgical academy. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (4), 508-511